

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 11

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binás Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

ARTHUR V. PASCUA

Instructor III

University of Northern Philippines

arthur.pascua@unp.edu.ph

"MAKINA LABAN SA TAO: SINO ANG GURO NG BUKAS?"

Sa pag-usbong ng bagong milenyo't siglo,"
Sumilang ang tanong sa larangan ng guro:
Kung makina'y may talino't bilis sa salita,
Sapat ba ang gayong dunong upang magturo na?

Al ang ngalan, sagot ay mabilis,
Aralin ay dali, datos ay mabilis.
Sa bawat tanong, agad may kasagutan,
Kaakibat ng ginhawa ang pagkatuto't kaalaman.

Ngunit ang guro, higit sa aralin,
Siya'y may malasakit, may pusong gagabay rin.
Sa gitna ng lumbay, siya ang sandigan,
Nagpupunla ng dangal sa bawat isipan.

Makina'y kayang magsilbing kasangkapan,
Ngunit di kayang suklian ang tunay na aral.
Pagkat ang pagtuturo'y higit sa talino,
Ito'y paghubog ng buhay at pagkatao.

Kung tanong ay sino ang guro ng bukas,
Sagisag ng dunong o pusong wagas?
Kasagutan ay malinaw, dapat ay balance,
Makina'y katuwang, ngunit tao ang tanglaw sa klase.

